

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.14996159

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

Relatório Técnico Conclusivo

O Escritório Contábil como Parceiro de Negócios

Roberta Oliveira Zara
Ana Maria Roux Valentini Coelho Cesar

Como referenciar:

Zara, R. O.; Cesar, A. M. R. V. C.; (2024). O Escritório Contábil como Parceiro de Negócios. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1 e Edição 1. DOI 10.5281/zenodo.14996159

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Finanças, Regulação Contábil e Tributária

Projeto de pesquisa: O Escritório Contábil como Parceiro de Negócios

Produto Técnico-Tecnológico:

Demanda Espontânea: Espontânea

Organização: Escritório Contábil de atuação no território nacional

Descrição do PPT: Oferece orientações para que um escritório contábil atue como parceiro de negócios.

Divulgação da Produção: irrestrita, porque está sendo divulgada em meios acadêmicos e empresariais via redes de relacionamento.

Aderência (Baixa, Média ou Alta): média

Impacto Potencial : Alto porque se aplica a escritórios de contabilidade de médio porte localizados no Brasil.

Impacto Realizado: Médio tendo em vista que ainda está em processo de divulgação em meios profissionais, como webinars para associações profissionais da área.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média pois embora a metodologia de atuação como parceiro de negócios não seja recente, ele tem sido pouco explorada em escritórios contábeis de médio porte.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Média pois a implantação da metodologia envolve rearranjo de processos dentro do escritório assim como mudança de aspectos culturais, especialmente aqueles relacionados à visão do negócio.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta):Alta pois pode ser utilizada em escritórios que se proponham a aplicar a metodologia.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta):Alta, pois abrange escritórios contábeis com qualquer especialidade.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta):Média, porque atuar como parceiro de negócios ainda não é o foco de muitos escritórios de médio porte.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Irrestrita, processo claro.

Como referenciar:

Zara, R. O.; Cesar, A. M. R. V. C.; (2024). O Escritório Contábil como Parceiro de Negócios. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1 e Edição 1. DOI 10.5281/zenodo.14996159

O Escritório Contábil como Parceiro de Negócios

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo explorar a possibilidade do posicionamento do escritório contábil como “parceiro de negócios” para seus clientes. As crescentes mudanças no ambiente de negócios e desenvolvimento da tecnologia têm exigido da contabilidade novos posicionamentos voltados a visão do negócio e auxílio na tomada de decisões, mas não se deve perder o foco da responsabilidade em manter os registros das informações em conformidade com as regulações da área. Neste ambiente de readequação da profissão e diante de um cenário de novas habilidades e competências sendo desenhadas pelo crescente desenvolvimento tecnológico, o desafio está em adaptar a prestação do serviço contábil ao atendimento das expectativas dos clientes, mas também ao desenvolvimento das novas competências. Desenvolvido a partir da aplicação de estudos de natureza aplicada, visa melhorar a função do profissional do escritório contábil. Tem uma etapa de natureza exploratória e descritiva, com objetivo de identificar a percepção dos clientes sobre os serviços prestados pelo escritório contábil e outra etapa de natureza intervencionista, com aplicação de uma pesquisa-ação, com apresentação de um novo modelo de prestação de serviços que possibilite a melhoria da

percepção do cliente. Considerando a importância das empresas em focar seus esforços no seu core business, a terceirização das informações contábeis é ponto fundamental para a pequena e média empresa, pois quem produzirá melhor essas informações é o profissional qualificado para isso. Este trabalho vai trazer uma nova forma de pensamento e direcionamento das atividades dos escritórios contábeis. Com o desenvolvimento de um modelo de atuação como Business Partner, outros escritórios contábeis podem se adaptar ou aproveitar o modelo, direcionando suas atividades no mesmo caminho para serem parceiros de negócios, contribuindo para a criação de um novo perfil do contador. Com as questões exploradas neste trabalho será possível desenvolver um modelo de atuação associado a programas de treinamento para desenvolvimento de habilidades que melhorem a percepção do escritório contábil como parceiro de negócios por seus clientes.

Palavras-chave: Práticas contábeis; escritórios contábeis; parceiro de negócios.

Title in english

Como referenciar:

Zara, R. O.; Cesar, A. M. R. V. C; (2024). O Escritório Contábil como Parceiro de Negócios. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1 e Edição 1. DOI 10.5281/zenodo.14996159

ABSTRACT

This paper aims to explore the possibility of positioning the accounting firm as a “business partner” for its clients. The growing changes in the business environment and the development of technology have required from accounting new positions aimed at the business vision and aid in decision-making, but the focus on responsibility for keeping records of information in accordance with the regulations of the area. In this environment of professional readjustment and facing a scenario of new skills and competences being designed by the growing technological development, the challenge is to adapt the provision of accounting services to meet customer expectations, but also to the development of new competences. Developed from the application of applied studies, it aims to improve the function of the accounting firm's professional. It has an exploratory and descriptive stage, to identify the perception of customers about the services provided by the accounting firm and another stage of an interventionist nature, with the application of an action research, with the presentation of a new model of service provision that enable the improvement of customer perception. Considering the importance of companies in focusing their efforts on their core business, the outsourcing of accounting information is a fundamental point for small and medium-sized companies, as the person who will best produce this information is the qualified professional. This work will bring a new way of thinking and directing the activities of accounting offices. With the development of an acting model as a Business Partner, other accounting firms can adapt or take advantage of the model, directing their activities along the same path to become a business partner, contributing to the creation of a new accountant profile. With the issues explored in this work, it will be possible to develop an operating model associated with training programs for the development of skills that improve the perception of the accounting firm as a business partner by its clients.

Keywords: Accounting practices. Accounting offices. Business partner.

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Introdução

Com o crescente desenvolvimento da tecnologia, informatização e inteligência artificial, as atividades rotineiras estão, cada vez mais, sendo substituídas por processos automatizados, desafiando as profissões a expandirem suas capacidades para adotarem as novas tecnologias.

A velocidade da mudança tecnológica e as empresas podem usar seus contadores de forma a agregar valor, acumulando vantagens competitivas, o futuro da profissão parece ser aquele em que os contadores gerenciais colocarão suas habilidades em novos usos. (SIEGEL; KULESZA, 1996).

Algumas tarefas que prejudicaram a capacidade dos contadores de agregar valor real estão sendo assumidas por máquinas inteligentes. De fato, a inteligência artificial (IA) pode ser um driver de novos serviços que nem sequer são pensados hoje. O contador do futuro, em um cenário não muito distante, será capaz de se concentrar no verdadeiro valor em serviços adicionais (BOLINGER, 2017).

Os “contadores gerenciais” (management accountants), são profissionais que estão envolvidos com trabalhos tradicionais como contabilidade de custos, relatórios financeiros, mas também com atividades como consultores internos, melhoria de processos, lucratividade de produtos entre outras. Nesse sentido, o que diferencia o seu envolvimento com atividades tão distintas são fatores como posição da empresa, anos de experiência e tamanho da empresa (SIEGEL; KULESZA, 1996).

Alguns dos principais fatores que tiveram impacto na mudança do papel dos contadores gerenciais, foram referidos como antecedentes. Sendo estes antecedentes externos (propriedade, ambiente, regulamentação), internos (tamanho, estrutura, cultura, tecnologia, gestão, natureza e circunstâncias do negócio, localização, sistemas de desempenho) e individuais (orientação, histórico). (JONES; GLOVER, 2018).

No âmbito da contabilidade gerencial, a responsabilidade dos contadores passou a envolver uma atitude mais orientada ao negócio, indo além do papel mais tradicional de registro e análise de transações, sendo que a função do contador está gravitando-se modificando em direção ao modelo de atuação como Business Partner (JONES e GLOVER, 2018).

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO

Uma pesquisa desenvolvida por Siegel & Kulesza (1996), no IMA – Institute of Management Accountant, identificou uma lista abrangente de atividades de trabalho e conhecimentos e habilidades (KSAs - Knowledge, Skills and Abilities) necessárias para delinear o escopo do contador gerencial e as competências necessárias para realizar o trabalho de forma eficaz.

Existe uma insegurança por parte das empresas em contratar os serviços de um escritório contábil por falta de confiança. As empresas reconhecem a importância na contabilidade na tomada de decisões, mas não veem o escritório contábil como fornecedor desta informação. Por outro lado, os escritórios consideram que prestam serviços com eficácia e estão buscando digitalização dos serviços (VALLE, 2019).

As empresas estão demandando do contador uma visão mais estratégica, o fornecimento de informações financeiras e de negócios mais oportunas, além da assunção de um papel de liderança maior em todos os tipos de iniciativas. Eles esperam que o contador assuma uma função estratégica de parceiro de negócios para o time gerencial. (MCNALLY, 2002).

De acordo com Järvenpää (2007), a orientação para negócios do contador, é definida como a disposição e habilidade de fornecer mais valor agregado à gestão (tomadores de decisão) da empresa; desta forma, no contexto de habilidades, destacam-se o conhecimento e prática dos sistemas de contabilidade, como o aspecto mais relevante, mas também as competências pessoais e o conhecimento empresarial global da função de contabilidade gerencial.

Em uma linha crítica a respeito desse novo direcionamento do perfil do contador, (BURNS; WARREN; OLIVEIRA, 2014) questionam se a função de parceiro de negócios é realmente algo de bom para as organizações, salientando que aspectos característicos do contador gerencial, como por exemplo, administração, conformidade, integridade, controladoria e governança, não desapareceram, nem são menos importantes. Pelo contrário, diz, Burns et al. (2014), na última década corporativa escândalos, colapsos de empresas e a persistente instabilidade financeira global, papéis tradicionais certamente nunca foram tão críticos.

Para as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) o papel do contador é bastante importante, mas tem sido pouco aproveitado. Em estudo realizado por Musah (2017), a maioria das PMEs não mantinham registros completos de contabilidade devido à falta de conhecimento contábil e também para minimizarem o custo de contratação de contadores. Nessas empresas o uso de informações contábeis era ineficiente para apoiar o desempenho financeiro medido pelas PMEs. Musah (2017) ainda complementa que a falha em manter registros precisos foi altamente atribuída à falta de habilidades neste campo e que os proprietários e gerentes das PMEs estavam muito dispostos a aprender mais sobre como manter registros precisos de suas transações de negócios. Esse estudo de Musah (2017) destaca o desafio, para o profissional contábil, de aplicar às principais habilidades de contabilidade uma gama mais ampla de serviços, como a solução de problemas de negócios, desde os simples até os altamente complexos. É necessário ter uma série diversificada de influências, habilidades, pontos de vista e ideias (ELLIS, 2018).

O perfil de “Business Partner” apresenta o papel do agente de mudanças, trazendo uma atuação com maior interação com as funções operacionais, com um papel mais ativo de parceiro de negócios (ARENALES, 2016). Atuar como Business Partner envolve desde uma mudança de postura, com habilidades diferenciadas, como também uma estrutura para a geração de informações que possibilite a apresentação de dados para a tomada de decisão.

No Brasil, em maio de 2020, o número de PMEs, totalizava aproximadamente 17.292 mil, de um total de 19.228 mil, considerando-se PME as empresas de pequeno porte (EPP), os microempreendedores individuais (MEI) e as microempresas (ME). Muitas dessas empresas dependem e precisam de apoio para a elaboração das informações relacionadas a obrigações fiscais e legais. Um escritório contábil agindo como business partner representa um mar de oportunidade de serviços de valor agregado, dando a oportunidade que as empresas se concentrem em seu core business (SEBRAE, 2020). O escritório contábil, com essa proposta, se apresenta como um especialista com quem os gestores das PMEs se sintam à vontade de fazer perguntas e discutir suas necessidades, não um escritório com o qual elas interajam apenas em época de declaração de impostos (BARBOUR, 2018).

REVISÃO DA LITERATURA

CONTABILIDADE GERENCIAL

A contabilidade como “arte de registrar, classificar e resumir de maneira significativa e em termos de dinheiro, transações e eventos que são, pelo menos em parte, de caráter financeiro, e interpretar os resultados disso.” (AICPA, Accounting Terminology Bulletins Number 1, 1953, p.9, tradução nossa), vem evoluindo desde a revolução industrial e à medida em que as informações eram demandadas para a gestão das organizações e por investidores e acionistas passou a ser necessário auditoria, conseqüentemente a regulação da profissão. (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 2016).

Garrison e Noreen (2001), descrevem a contabilidade gerencial como destinada ao fornecimento de informações aos gerentes, ou seja, para dentro da organização, de modo que deve ser precedido de algum conhecimento sobre o que os gerentes fazem, das informações de que precisam e do ambiente empresarial como um todo.

Na contabilidade, também, comunicação inclui duas dimensões principais – a dimensão fiscalizadora e a dimensão produtiva. Enquanto a dimensão fiscalizadora inclui: (a) receber informações sobre eventos econômicos de uma empresa; (b) interpretar (decodificar) a informação; (c) selecionar a informação para ser comunicada; a dimensão produtiva inclui: (a) codificação da informação como mensagem; (b) transmitir a mensagem codificada para o destino (BEDFORD, NORTON M.; BALADOUNI, 1962).

Utilizar a informação em nível operacional, estratégico e tático favorece a tomada de decisões e soluções, além de ser um diferencial de negócios ao proporcionar alternativas de lucratividade, seja na implementação dos negócios atuais ou na criação de novas oportunidades. A informação de seu meio ambiente (interno ou externo) deve ser personalizada e diferenciada para gerar alternativas de lucratividade (REZENDE, 2014).

Desta forma, os escritórios contábeis precisam atuar não apenas na prestação dos serviços para atendimento a regulamentos e obrigações, mas também voltado ao atendimento às necessidades de informações para a tomada de decisão de seus

clientes.

CUSTOMER CENTRICITY

O conceito e os benefícios de “customer centricity” vem sendo discutidos a mais de 50 anos e apesar disso as empresas ainda têm dificuldades em alinhar seus processos para entender as necessidades dos clientes, ao invés focar na venda de seus produtos. (SHAH et al., 2006)

As organizações devem primeiramente reconhecer que todos os processos de negócios têm impactos nos clientes, até mesmo os processos de faturamento e controle de cobrança, desta forma deve-se ter uma ideia clara dos valores e estratégias que sustentam os processos e se for o caso revisar e redesenhá-los. (BOLTON, 2004)

No contexto da prestação de serviços contábeis, o foco no cliente está em oferecer qualidade além do atendimento de normas, prazos e cumprimento de obrigações acessórias, manter um controle da parte gerencial das empresas. Boa qualidade, neste caso depende do comprometimento, conhecimento e eficiência dos serviços que estão sendo entregues ao cliente. (CARVALHO; TOMAZ, 2010).

O PERFIL E O FUTURO DA PROFISSÃO CONTÁBIL

A geração da informação é rotineira, mas a produção de informação de valor para a tomada de decisões requer habilidades (competências) que precisam ser desenvolvidas pelos profissionais de contabilidade.

O trabalho de Valle (2019) apresenta o despreparo dos profissionais para atender aos questionamentos dos clientes, atraso das informações e ausência de proatividade. A qualidade dos serviços é um aspecto a ser analisado em 5 dimensões: Confiabilidade, Responsividade, Segurança, Empatia e Tangibilidade (que envolve as percepções físicas como estrutura do escritório e apresentação pessoal dos colaboradores). (ZEITHAML; BITNER, 2014).

Fica assim evidente a falta de conhecimento de ambos os lados em relação a percepção das necessidades e serviços entre escritório e empresa. Existe um grande desafio em associar alta qualidade exigida pelos clientes a um desejo de pagar cada vez menos pelo serviço de contabilidade. (VALLE, 2019). O honorário contábil está

diretamente relacionado ao nível de informações que são elaboradas. (CARVALHO; TOMAZ, 2010).

Um estudo feito por McNally (2002) apresenta que além das competências técnicas, que como apresentado é primordial para a profissão, o profissional da contabilidade deve desenvolver competências como: habilidade de relacionamento interpessoal e comunicação, construção da equipe além de conhecimento geral dos negócios. Ainda complementa que um parceiro de negócios estratégico deve ir além de prover informações históricas e análises e “mais que super-heróis em finanças, eles querem líderes”.

De acordo com o Schwab & Zahidi (2020), no trabalho sobre as competências do futuro, as competências voltadas para tomada de decisões e comunicação e interação também estão crescendo em relação ao uso de máquinas, e isso deve-se principalmente ao desenvolvimento cada vez mais crescente da Inteligência Artificial, descrito por Lawson e Hatch (2020) como sendo “A replicação da inteligência humana por máquinas programadas para pensar como os humanos. O termo também pode ser aplicado a máquinas que exibem características normalmente associadas à cognição humana, como aprendizado, lógica e solução de problemas.” (tradução livre).

A profissão do contador está sendo considerada por Schwab & Zahidi (2020), como uma das profissões com demandas decrescentes, pelo entendimento de que será substituída por máquinas. Em contraponto profissões como cientistas de análise de dados, especialistas em aprendizagem de máquinas e especialistas em big data, estão como as que mais crescerão.

O papel do Contador Gerencial envolve parceria na tomada de decisões de gestão, elaboração de sistemas de gestão de planejamento e desempenho e fornecendo experiência em relatórios financeiros e controle para formular e implementar a estratégia de uma organização. (INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS, 2019).

Muito se tem discutido sobre a transição do perfil do contador, mas especificamente em relação ao “contador gerencial”, de processamento de números e manutenção dos sistemas contábeis para mais orientado ao negócio. (JÄRVENPÄÄ, 2007).

O perfil do parceiro de negócios inclui: Estratégia corporativa: estar situado no

coração estratégico de uma organização, e ligando o estratégico ao operacional; Gestão da mudança: impulsionando e liderando a mudança organizacional, proativamente de forma positiva, em vez de meramente de suporte; Gestão do relacionamento com o cliente: produção e comunicação de informações para entender continuamente melhor as necessidades do cliente; Desenvolvimento de sistemas: influenciando o design, gestão e desenvolvimento contínuo de sistemas de informação amplos; Gestão de riscos: identificação, mensuração e monitoramento de riscos; e, sempre que possível, ajudando a evitar tais riscos e / ou minimizar seus danos. (BURNS; WARREN; OLIVEIRA, 2014)

Estas funções demandam uma nova gama de habilidades, que envolvem não só as habilidades técnicas, competências tradicionais do contador como pensamento lógico, capacidade analítica, (ARENALES, 2016) e que representa a chave do sucesso tradicional dos contadores (MCNALLY, 2002). Burns et al. (2014), afirmam que as habilidades tradicionais ou técnicas do contador, são importantes para a função do parceiro de negócios e são consideradas fundamentais para que as empresas mantenham conformidade, integridade e governança.

No quadro a seguir apresentam-se as competências que vêm sendo discutidas, nos estudos anteriores, relacionadas ao perfil contador como parceiro de negócios.

Arenales (2016)	Burns; Warren; Oliveira (2014)	McNally (2002)
<ul style="list-style-type: none">• Requerimentos Pessoais• Excelência analítica• Integridade e objetividade• Posicionamento firme• Reflexão e aprendizagem• Habilidades de Interação• Comunicação concisa• Desafiar construtivamente• Capacidade de convencer• Relação de confiança• Atitude Comercial• Pensamento orientado para resultado• Perspectiva de futuro e consciência de externalidades• Perspicácia e responsabilidade sobre o negócio• Iniciativa e orientação a mudança	<ul style="list-style-type: none">• Habilidades Técnicas (<i>hard skills</i>)• Proficiência em TI: capacidade de auxiliar a área de TI no desenvolvimento de sistemas de informação, integrando as tecnologias mais recentes• Amplo entendimento de negócios: ampla perspicácia comercial, para ajudar colegas a avaliar o desempenho e tomar decisões locais• Habilidades Interpessoais (<i>soft skills</i>)• Comunicação: capacidade de relacionar as informações da contabilidade gerencial de uma forma que seja entendida por seus parceiros• Interpessoal: competência para cultivar relacionamentos e confiança com colegas em toda a organização• Convicção: mostra forte convicção e persuasão, para impulsionar ideias e capacidade de lidar com diferenças de personalidade, níveis de antiguidade e mentalidades	<ul style="list-style-type: none">• Proficiência técnica• Conhecimento a cerca das normas técnicas e fiscais• Habilidades interpessoais e de comunicação• Capacidade de influenciar os outros a tomarem as decisões corretas que levarão o negócios a prosperar• Construir relacionamentos em todos os níveis da organização• Construir times• Criar o senso de pertencimento, propósito• Encorajar discussões e motivar• Compartilhar vitórias e sucessos• Delegar responsabilidades e permitir que outros completem seu trabalho• Gerenciar conflitos• Possuir uma visão geral do negócio• Tendência do negócio• Ambiente competitivo• Cultura e políticas da empresa• Outra informação que impacte o ambiente da empresa

Quadro 1: Evolução das competências do contador

Fonte: Elaborado pela autora

No entendimento do escritório, o investimento em horas de conhecimento do cliente auxilia na determinação de um serviço feito sob medida. A personalização dos trabalhos é uma competência que ainda requer muito mais do conhecimento humano do que de máquinas.

Diante deste novo cenário, decidiu-se por elaborar um programa de treinamentos para desenvolvimento das competências além de rodadas de conhecimento do cliente e alinhamento de estratégias de atendimento. O propósito deste programa é munir o time de “geração da informação” com dados sobre o cliente e expectativas, para que sempre que houver um dado importante sobre o ambiente de negócios deste cliente, esta informação seja comunicada a toda equipe para uma melhor resposta ao cliente.

Quando o escritório recebe um novo cliente, já existe um processo de entendimento técnico das operações para configuração dos sistemas que farão o processamento dos dados fiscais e contábeis, além de obter os dados históricos para acompanhamento. O objetivo será o de agregar informações e rodadas de conversas para entendimento do negócio e o contexto em que está inserido.

MÉTODO

O estudo é de natureza aplicada pois visa melhorar a função do profissional do escritório contábil através da apresentação de novas formas de prestação de serviços que possibilitem a melhoria da percepção do cliente.

A pesquisa tem uma abordagem quantitativa que está baseada em coleta de dados sem medição numérica.

Para se chegar às questões importantes, foi feito um levantamento por meio de pesquisa bibliográfica de artigos e materiais publicados em livros, revistas e teses e dissertações sobre escritórios contábeis e o papel do contador. Para Cervo e Bervian (2002, p.66), “a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los”.

O estudo será desenvolvido em duas etapas.

Etapa 1 – Pesquisa exploratória

A primeira etapa, de natureza exploratória e descritiva, com abordagem quantitativa, busca identificar a percepção dos clientes de escritórios contábeis sobre o serviço oferecido considerando as atividades de Business Partner.

A pesquisa exploratória tem como objetivo obter informações sobre determinado assunto e ter uma nova percepção sobre o assunto em questão. Cervo e Bervian (2002). A seleção dos clientes foi por conveniência dos contatos dos autores com os escritórios contábeis, que se disponibilizaram a enviar aos seus clientes. O estudo exploratório-descritivo, tem por objetivo desenvolver hipóteses, familiarizar o pesquisador com um fato e clarificar conceitos. Marconi e Lakatos (2010). Dessa forma, a abordagem utilizada aqui foi uma survey para se ter um estudo exploratório sobre o tema. Esta pesquisa delimita-se de forma temporal em 2020, período da realização da pesquisa para levantamento do perfil dos clientes na região de São Paulo.

População e amostra: a população do estudo são os clientes de escritórios contábeis. O procedimento de amostragem foi não probabilístico, pois tem como característica principal não fazer uso de formas aleatórias de seleção, e não está direcionada a aplicação de estatísticas. (MARKONI; LAKATOS, 1996). A amostra será composta por 25 clientes de um escritório contábil no qual a autora atua.

Coleta de dados: Os dados são primários, porque foram coletados diretamente junto aos clientes. O instrumento de coleta foi um questionário, com questões fechadas e com uso de escala diferencial semântica onde 1 significa discordo totalmente e 5 concordo totalmente.

O questionário foi disponibilizado através de um link via web, e o mesmo link foi disponibilizado em diversos grupos de WhatsApp com proprietários de escritórios contábeis ligados ao SESCON-SP, com o objetivo de ampliar o volume de repostas para análise.

Etapa 2 – Pesquisa-Ação

A segunda etapa é de natureza intervencionista com aplicação de uma pesquisa-

ação pois procura associar a teoria e a prática, desenvolvendo o conhecimento e a compreensão dentro da prática, intervindo de um modo inovador no processo. (ENGEL, 2000).

Nesta linha de associação da teoria e prática, Kasaken et. al (1993), apresentam a abordagem da pesquisa construtiva para ser utilizada dentro do contexto da contabilidade gerencial, através da utilização de modelos, diagramas e procedimentos que resolvem problemas emergentes na gestão das organizações.

As construções referem-se, em termos gerais, a entidades que produzem soluções para problemas explícitos. Uma característica importante das construções é que sua usabilidade pode ser demonstrada através da implementação da solução. A abordagem construtiva é um procedimento de pesquisa para a produção de construções. (KASANEN; LUKKA, KARI; SIITONEN, 1993).

A identificação de etapas torna mais fácil apontar questões importantes relacionadas a partes específicas do processo de pesquisa. Existem sete etapas cruciais no processo da abordagem da pesquisa construtiva. (KASANEN; LUKKA, KARI; SIITONEN, 1993; LABRO; TUOMELA, 2003; LUKKA, 2000).

PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Na Etapa 1 do trabalho analisou-se, a percepção de clientes sobre a importância dos serviços oferecidos pelos escritórios contábeis para gestão de seu negócio e o alinhamento de suas demandas com o papel de Business Partner.

Os dados obtidos nas respostas ao questionário enviado para 25 clientes de maneira direta e disponibilizado em diversos grupos de WhatsApp voltados para proprietários de escritórios contábeis ligados ao SESCOB-SP, para serem distribuídos a seus clientes. Apesar de ter sido aplicado a clientes fora do escritório foco deste trabalho, o percentual relativo das respostas foi maior entre os clientes deste escritório.

O perfil das empresas que responderam ao questionário, são todas do segmento de serviços, em diversas áreas de atuação como eventos e entretenimento, tecnologia, jurídico e outros serviços.

Quanto ao volume de faturamento, 20% possuem faturamento até R\$ 91 mil por ano, 30% possuem faturamento que varia de R\$ 91 mil a R\$ 360 mil por ano, 20% possuem faturamento de varia de R\$ 361 mil a R\$ 4,8 milhões por ano e 30% possuem faturamento acima dos R\$ 4,8 milhões ano. Destas empresas, 30% são uni-profissional, 20% possuem de 11 a 50 funcionários, e outros 20% possuem acima de 100 funcionários. Isso demonstra que os escritórios contábeis atendem empresas de diversos tamanhos.

Com o propósito de obter um panorama de como os clientes atuam na gestão de seus negócios juntamente com seus escritórios e a percepção que estes possuem do serviço prestado, apresenta-se a seguir a relação proporcional para as diversas perguntas realizadas no questionário.

A figura 1 apresenta, uma visão sobre os relatórios que os clientes dos escritórios contábeis utilizam para a gestão dos seus negócios.

Figura 1: Como você faz a gestão financeira do seu negócio?

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Observa-se na figura 1 que as empresas utilizam, em sua maioria, relatórios de fluxo de caixa e de faturamento para a gestão financeira do seu negócio. Esses relatórios demonstram uma visão voltada para receita e caixa que não são necessariamente produzidos pelos escritórios contábeis.

Também foi questionado aos clientes como estes avaliavam os escritórios contábeis pontuando as afirmações com uma nota de 1 a 5, onde 1 significa “Discordo Totalmente” e 5 “Concordo Totalmente”. Foram 15 questões diversas onde a primeira

demonstrava a sua satisfação geral com o escritório contábil e 50% pontuaram como sendo 3, 30% como sendo 4 e 20% como 5.

A figura 2 a seguir apresenta uma perspectiva sobre a percepção sobre os serviços prestados pelo escritório contábil.

Figura 2: Percepção quanto aos serviços dos escritórios contábeis.

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Observa-se por estas respostas que há aspectos que são relacionados à prestação regular do escritório, como alertar sobre os perigos fiscais a que a empresa está sujeita, entrega dos serviços no prazo, prestar serviços sem erros, respostas claras e eficientes quanto aos questionamentos.

Estes pontos referem-se à eficiência dos serviços atuais prestados pelo escritório contábil, como capacidade em prestar serviços sem erros e estar atualizados quanto a

leis e normas.

Alguns pontos como ter conhecimento acerca do negócio do cliente, solução para problemas apresentados pelo cliente, entrega de relatórios gerenciais periódicos, são aspectos que podem ser adicionais à prestação de serviço primária do escritório.

A pontuação apresentada deve ser considerada como um direcionador dos escritórios contábeis para melhorar a prestação de seus serviços, desde o nível de confiança que passa com o serviço prestado, a tecnologia utilizada e mesmo cumprimento do escopo contratado.

Na etapa 2, apresenta-se como as competências do Business Partner se correlacionam com as competências do escritório contábil alvo deste trabalho, identificando as competências dos funcionários e demonstramos o plano de implantação para o escritório contábil.

Para os escritórios contábeis, as obrigações acessórias dos clientes são o aspecto mais importante na definição dos serviços a serem prestados ao cliente. Isto limita os potenciais e capacidades dos escritórios em virtude daquilo que necessitariam cobrar e assim optam por não oferecer esta contribuição. (PINHEIRO et al., 2018).

Que competências são essas que viram a chave de um contador focado em atender as obrigações legais do cliente, para se tornar parceiro de negócios, capaz de auxiliar e prover informações úteis para a tomada de decisões do seu cliente? E que estejam alinhadas com as competências do escritório.

Os clientes do escritório contábil possuem demandas diferenciadas em razão de seu tamanho e infraestrutura. Prestar um serviço de qualidade é considerar as exigências e necessidades do cliente que estão em constante mudança e cada pessoa do escritório deve ser consciente do seu papel na prestação do serviço visando atender as expectativas do cliente. (CARVALHO; TOMAZ, 2010).

Neste contexto, é importante para o escritório mapear estas expectativas e comunicá-las a todos os membros do grupo de trabalho que atendem o cliente. De acordo Selden e Macmillan (2009), as empresas não podem inovar e crescer com sucesso, a menos que invistam sistematicamente em pesquisa e desenvolvimento (P&D) do cliente. Para isso, devem adotar uma abordagem tanto ofensiva quanto defensiva.

As competências do business partner apresentadas pelo trabalho de Arenales (2016), compreendem habilidades pessoais, voltadas para excelência analítica, objetividade e aprendizagem constante; habilidades de interação, como demonstrar confiança e comunicação concisa; e atitude comercial, observando as perspectivas do futuro e com pensamento orientado a resultado.

É interessante observar que as habilidades relacionadas a estas competências estão bastante em linha com as esperadas pelo parceiro de negócios e principalmente pelo profissional contábil do futuro, conforme apresentado por (MCNALLY, 2002), o profissional da contabilidade precisa desenvolver habilidades interpessoais e de comunicação, bem como ter atitudes de liderança e consolidação do time de trabalho, além de aprimorar constantemente suas habilidades técnicas e analíticas.

Ao colocar as competências do escritório em uma correlação com as competências do profissional contábil do futuro e o perfil do parceiro de negócios, percebe-se que as principais habilidades e competências que devem estar intrínsecas no profissional deste escritório contábil para ser um parceiro de negócios já existem no escritório, levando ao entendimento que precisa ser aperfeiçoada para que o cliente também perceba estas competências.

A figura seguinte demonstra a correlação das competências do escritório contábil com as competências necessárias para ser um parceiro de negócios.

Figura 3: Correlação das competências do escritório contábil e do

parceiro de negócios.

Fonte: Elaborado pela autora. Inspirado em Arenales (2016).

Durante o processo de identificação das competências do escritório, mapeamento do time e das necessidades dos clientes, o escritório pôde avaliar os aspectos gerais do parceiro de negócios e direcionar suas ações a atender as necessidades dos clientes.

O escritório, ao decidir se posicionar como parceiro de negócios de seus clientes, criou o programa “Sendo um Parceiro de Negócios para o Cliente”. Esse programa compreende uma série de reuniões com os times de BPO para divulgar, orientar e engajar os colaboradores a se posicionarem diferente perante os trabalhos que são realizados e principalmente na relação com o cliente.

Um ponto importante destas reuniões é a compreensão, por parte do time, dos serviços contratados pelo cliente, de modo que seja atendido o que foi contratado, mas também permitir que cada profissional possa observar serviços que possam ser ofertados adicionalmente ao cliente. À medida que o time possui mais conhecimento sobre o negócio de seu cliente, é possível oferecer ao cliente aquele algo a mais, sem que isso prejudique os custos do escritório para entregar este diferencial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se na literatura estudada (ARENALES, 2016; BARBOUR, 2016; BARRETO et al. 2015, entre outros) que a utilização de contabilidade interna ou externa é importante para o empresário. Considerando que as empresas devem sempre buscar focar em seu core business, a terceirização das informações contábeis é ponto fundamental para a pequena e média empresa, pois quem produzirá melhor essas informações é o profissional qualificado para isso. O core business dos escritórios contábeis é a produção de informações para a gestão das empresas que sejam úteis e que permitam a tomada de decisões e é essa a oportunidade encontrada pelos escritórios para se tornar parceiro do negócio da empresa.

A área contábil é um campo amplo de geração de informações, mas que está sempre diante de desafios de comunicação e produção de informação útil para seus

usuários. Com o aumento da tecnologia, a geração deste nível de informação será fundamental para a manutenção dos escritórios contábeis além de aumentar o nível de confiança no profissional. A diminuição dos custos de conformidade faz com que haja outros campos para serem explorados e a assessoria contábil tem muito a ganhar com essa mudança.

O desafio para o escritório foi mapear os pontos mais importantes e atuar nas melhorias e até mesmo na implantação em alguns casos, mas foi crucial correlacionar as competências core do escritório com as competências do parceiro de negócios e alinhar as competências dos níveis organizacionais, pois são os colaboradores que atuam diretamente com o cliente, sendo eles a porta de comunicação e a visibilidade que o cliente tem do escritório.

Ser um parceiro de negócios não é apenas implantar processos e operações, mas sim um posicionamento do escritório. Grande parte deste processo é alinhar as core competences do escritório com as competências de um parceiro de negócios, mas por ser uma prestação de serviços terceirizada ainda precisa alinhar com o contrato firmado com o cliente. Atender as demandas contratadas com qualidade e observando as necessidades dos clientes, que geram o diferencial de ser parceiro de negócios e ainda possibilita uma ampliação dos serviços ao cliente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARENALES, Alexandre Daniel Roca. **O Papel Da Controladoria Como Business Partner**. 2016. Universidade Presbiteriana Mackenzie, [S. l.], 2016.

BARBOUR, Tracy; Savery Heather; Baird Shane; Flower Brittney. Contracted Accounting Services. **Alaska Business**, [S. l.], n. September, p. 16–19, 2018. Disponível em: www.akbizmag.com.

BARRETO, LAÍS KARLA DA SILVA; SOUZA, LIÊDA AMARAL DE; TIMENI, SAMAR HAMAD; SILVA, HELÊNI CRISTINE XAVIER DA; SILVA, Kellidja Braga Da. Ferramentas Estratégicas De Controladoria: Estudo de Caso Múltiplo em Cinco Escritórios Contábeis na cidade de Natal-RN. **RIC - Revista de Informação Contábil**, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 77–94, 2015. DOI: ISSN 1982-3967.

BEDFORD, NORTON M.; BALADOUNI, Vahe. A Communication Theory Approach to Accountancy. **The Accounting Review**, [S. l.], v. Vol. 37-, n. Oct/1962, p. 650–659, 1962. DOI: The Accounting Review, Vol. 37, No. 4 (Oct., 1962), pp. 650-659.

BOLINGER, Gary. Artificial Intelligence and the Future of the Accounting Profession. **CPA Practice Advisor**, [S. l.], n. September, p. 17–17, 2017. Disponível em: www.CPAPracticeAdvisor.com.

BOLTON, Mike. Customer centric business processing. **International Journal of Productivity and Performance Management**, [S. l.], v. 53, n. 1, p. 44–51, 2004. DOI: 10.1108/17410400410509950.

BURNS, John; WARREN, Liz; OLIVEIRA, João. Business Partnering: Is It All That Good? **Controlling & Management Review**, [S. l.], v. 58, n. 2, p. 36–41, 2014. DOI: 10.1365/s12176-014-0907-6.

CARVALHO, José Ribamar Marques De; TOMAZ, Francilene Araújo Silva. Qualidade em serviços contábeis. **Revista Alcance**, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 91–113, 2010. Disponível em: <https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/ra/article/view/778/1548>.

ELLIS, Rick. Supporting the accounting profession into the future. [S. l.], 2018.

ENGEL, Guido Irineu. **Pequisa-açãoEducar**. Curitiba.

FIEK, Nilton; LOOSE, Cleberson Eller. Uso Das Informações Contábeis Nas Micro E Pequenas Empresas. **Revista de Administração de Roraima - RARR**, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 348, 2018. DOI: 10.18227/2237-8057rarr.v7i2.4166.

HENRY, Byron; HICKS, Margaret. A Survey of Perspectives on the Future of the Part I: Stettler's Six Predictions. **THE CPA JOURNAL**, [S. l.], n. August, p. 6–13, 2015.

INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS. **Management Accounting Competence Framework**, 2019.

IUDÍCIBUS, Sérgio De. Ensaio sobre algumas raízes profundas da contabilidade, em

apoio aos princípios fundamentais. **Revista de Contabilidade e Organizações**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 8–15, 2007. DOI: 10.11606/rco.v1i1.34693.

JÄRVENPÄÄ, Marko. Making business partners: A case study on how management accounting culture was changed. **European Accounting Review**, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 99–142, 2007. DOI: 10.1080/09638180701265903.

JONES, Kevin; GLOVER, Hubert. From Bean Counter to Business Partner-Internal Audit: The New Source of Executive Leadership. **Journal of Managerial Issues**, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 303, 2018.

KARLSSON, Bo; HERSINGER, Anders; KURKKIO, Monika. Hybrid accountants in the age of the business partner: exploring institutional drivers in a mining company. **Journal of Management Control**, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 185–211, 2019. DOI: 10.1007/s00187-019-00280-1. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00187-019-00280-1>.

KASANEN, Eero; LUKKA, KARI; SIITONEN, Arto. The constructive approach in management accounting research. **Journal of Management Accounting Research**, [S. l.], v. 5, n. 5, p. 243–264, 1993.

KPMG. Customer Centricity: É O Consumidor Quem Dita As Regras Do Jogo. [S. l.], p. 0–26, 2018.

LABRO, Eva; TUOMELA, Tero Seppo. **On bringing more action into management accounting research: process considerations based on two constructive case studies**. [s.l.: s.n.]. v. 12 DOI: 10.1080/0963818032000083559.

LAWSON, RAEF; HATCH, Toby. Preparing the finance function for technological change. **Strategic Finance**, [S. l.], p. 1–11, 2020. Disponível em: <https://sfmagazine.com/post-entry/october-2020-preparing-the-finance-function-for-technological-change/>.

LAWSON, Raef. New Competencies for Management Accountants. **CPA Journal**, [S. l.], v. 89, n. 9 (Sept), p. 18–21, 2019. Disponível em: <https://www.cpajournal.com/2019/10/23/new-competencies-for-management-accountants/>.

LEITE, Edileia; DIEHL, Carlos; MANVALIER, Ramão. Accounting Management Practices, Performance and Contingent Factors By Firms in Brazil. **Revista Universo Contábil**, [S. l.], p. 85–107, 2015. DOI: 10.4270/ruc.2015213.

LIZOTE, Suzete Antonieta; VERDINELLI, Miguel Angel; NASCIMENTO, Sabrina. Empresas Prestadoras De Serviços Contábeis Sob a Ótica Do Comprometimento Organizacional E a Satisfação No Trabalho. **Revista Contabilidade e Controladoria**, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 24–39, 2020. DOI: 10.5380/rcc.v11i2.58403.

LUKKA, Kari. The Key Issues of Applying the Constructive Approach to Field Research. *In: Management Expertise for the New Millenium*. [s.l.] : Turku School of Economics and Business Administration, 2000. p. 1–16. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/281549256_The_key_issues_of_applying_the_constructive_approach_to_field_research.

MCNALLY, J. Stephen. The New Business Partner - A strategic move for CPAs. **CPA**

Journal, Pennsylvania, p. 27–29, 2002. Disponível em: www.picpa.org.

MEIER, Jan-Hendrik; ESMATYAR, Walid; SARPONG, Claudia. Business partner vs. bean counter. Do the personality traits of accounting students meet contemporary business requirements? **Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości**, [S. l.], v. 2019, n. 104 (160), p. 51–60, 2019. DOI: 10.5604/01.3001.0013.4358.

MICULESCU, CORINA; MICULESCU, Marius Nicolae. Quality of Accounting Information To Optimize the. **Economic Science Series**, [S. l.], p. 694–700, [s.d.].

MOTA, Ariane Firmeza; COELHO, Antonio Carlos Dias; QUEIROZ, Laane Lima. “Teorias da Informação” e Teoria da Contabilidade: Contribuição para Tratamento da Informação Contábil. In: XIV CONGRESSO USP DE CONTROLADORIA E CONTABILIDADE 2014, **Anais [...]**. [s.l.: s.n.]

MUSAH, A. Benefits and Challenges of Bookkeeping and Accounting Practices of SMEs and Its Effect on Growth and Performance in Ghana. **JABM JOURNAL of ACCOUNTING - BUSINESS & MANAGEMENT**, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 16–36, 2017.

PINHEIRO, Raul Gomes; FARIA, Ana Cristina De; ROMEIRO, Maria Do Carmo; SILVA, Dirceu Da. Características empreendedoras de empresas de serviços contábeis (ESCs) paulistas: análise com modelagem de equações estruturais. **Enfoque: Reflexão Contábil**, [S. l.], v. 37, n. 3, p. 149, 2018. DOI: 10.4025/enfoque.v37i3.31352.

SCHWAB, Klaus; ZAHIDI, Saadia. The Future of Jobs Report 2020 | World Economic Forum. [S. l.], n. October, 2020. Disponível em: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf.

SEBRAE. **Total de empresas brasileiras**. 2020. Disponível em: <https://datasebrae.com.br/totaldeempresas/>. Acesso em: 4 nov. 2020.

SELDEN, Larry; MACMILLAN, Ian C. Manage Customer - Centric Innovation –. **Harvard Business Review**, [S. l.], n. May 2006, p. 108–117, 2009.

SHAH, Denish; RUST, Roland T.; PARASURAMAN, A.; STAELIN, Richard; DAY, George S. The path to customer centricity. **Journal of Service Research**, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 113–124, 2006. DOI: 10.1177/1094670506294666. Disponível em: <http://jsr.sagepub.com/cgi/content/refs/9/2/113%0ADownloaded>.

SIEGEL, Gary; KULESZA, C. S. The practice analysis of management accounting. **Strategic Finance**, [S. l.], v. 77, n. 10, p. 20, 1996.

TORRES, Gizelle Villardi; GOUVEIA, Tânia Maria de Oliveira Almeida; KAMLOT, Daniel. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. **Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ**, [S. l.], v. 24, n. set/dez, p. 26–46, 2019. DOI: ISSN 1984-3291.

VALLE, Vítor Renato Dias Do. **Oferta de Serviços Contábeis e as Demandas das Micro e Pequenas Empresas: Uma questão de alinhamento**. 2019. Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019.

ZEITHAML, Valarie A.; BITNER, Mary Jo. *Marketing de serviços [recurso eletrônico]: a empresa com foco no cliente*. 6ª ed. Porto Alegre. Dados Eletrônicos, 2014

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores "Liliane Cristina Segura" e "Henrique Formigoni" analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação TA3.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.														
Critério de avaliação	Realizado				Potencial				Replicável			TOTAL		
	Descrição	Pontos	Pond.		Descrição	Pontos	Pond.		Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.	
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	8	4,8		Médio impacto	10,0	4					8,8	14,7	
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	8	3,2		Pontos Não aplicável	10,0	2		Irrestrita	10	4,0	9,2	15,3	
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	15	15,0									15,0	25,0	
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0									10,0	16,7	
										Estrato	TA3	Pontuação		71,7

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.														
Critério de avaliação	Realizado				Potencial				Replicável			TOTAL		
	Descrição	Pontos	Pond.		Descrição	Pontos	Pond.		Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.	
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0		Alto impacto	10,0	4					10,0	16,7	
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	20	8,0		Média	10,0	2		Irrestrita	10	4,0	14,0	23,3	
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	15	15,0									15,0	25,0	
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	20	20,0									20,0	33,3	
										Estrato	TA1	Pontuação		98,3